

EPEKTO NG DALAS NG PANONOOD NG MGA I-WITNESS DOCUMENTARIES NI KARA DAVID SA WRITING PERFORMANCE NG MGA MAG-AARAL SA BAITANG 11

Rosejie C. Capisnon ¹, Aprell L. Abellana ²

¹*Angga-an Integrated School, Angga-an, Damulog, Bukidnon 8721 Philippines*

²*Central Mindanao University, Musuan, Maramag Bukidnon 8710 Philippines*

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17787347>

ABSTRACT

Sa panahon ng digital na edukasyon, lumalawak ang paggamit ng multimedia bilang kasangkapan sa pagkatuto. Layunin ng pag-aaral na ito na tuklasin ang epekto ng dalas ng panonood ng mga I-Witness documentaries ni Kara David sa YouTube sa writing performance ng mga mag-aaral sa Baitang 11 sa Angga-an Integrated School, Damulog, Bukidnon. Gumamit ng deskriptibo-komparatibong disenyo ng pananaliksik na nilahukan ng 30 mag-aaral na napili sa pamamagitan ng purposive sampling. Dalawang instrumento ang ginamit: ang Questionnaire sa Dalas ng Panonood at Rubric sa Pagsulat ng Sanaysay na inangkop mula sa DepEd Writing Assessment Framework. Sinuri ang datos gamit ang mean, standard deviation, at t-test upang matukoy ang antas at pagkakaiba sa performance ng mga mag-aaral. Ipinakita ng resulta na may mataas na antas ng dalas ng panonood (kabuuang mean = 4.37) at writing performance (kabuuang mean = 4.40). Pinakamataas ang marka sa organisasyon ng ideya (M = 4.52) at gramatika at mekaniks (M = 4.51), habang bahagyang mababa sa pagsusuri at pagsasalin ng ideya (M = 4.16). Walang makabuluhang pagkakaiba ayon sa kasarian, wika, at pananaw ng guro. Ipinapahiwatig ng mga natuklasan na ang regular at aktibong panonood ng dokumentaryo ay may positibong epekto sa kasanayan sa pagsulat. Iminumungkahi ang integrasyon ng edukasyonal na dokumentaryo sa pagtuturo ng wika at pagsulat upang higit na mapaunlad ang kritikal at malikhaing pag-iisip ng mga mag-aaral.

Mga Susing Salita: *panunuod ng dokumentaryo, writing performance, multimedia learning, digital education, estratehiya*

INTRODUCTION

Sa larangan ng pagtuturo ng pagsulat, napatunayan na ang paggamit ng visual at audio-visual na materyales, tulad ng dokumentaryo, ay nakakapagpabuti ng motibasyon, pag-unawa, at kalidad ng output ng mga estudyante (Wijewantha, 2021). Ang pagpapalawak ng kasanayan sa pagsusuri ng mga ideya at pagbuo ng mga argumentong may lohika ay nakakatulong sa pagpapabuti ng kalidad ng sanaysay (Kumar & Soni, 2023).

Batay sa pag-aaral ni Galinganan (2021), ang pagsulat ay pagsasalin sa papel o sa anumang kasangkapang maaaring magamit na mapagsasalinan ng mga nabuong salita, simbolo at ilustrasyon ng isang tao o mga tao sa layuning maipahayag ang nasa kanyang kaisipan. Nakatulong ito sa paglinang ng lohikong pag-iisip at paglutas sa suliranin. Ang paggamit ng makabagong teknolohiya at kakaibang estratehiya ay makakatulong upang mapalago ang pagsulat ng sanaysay sa pagpapatuloy ng de-kalikad na edukasyon sa mga mag-aaral.

Sa kurikulum ng Senior High School sa Pilipinas, lalo na sa mga asignaturang nangangailangan ng malalim na pagsusulat, mahalagang malinang ang kasanayan sa paggawa ng sanaysay. Ang mahusay na sanaysay ay nangangailangan ng kakayahan sa pagbuo ng makabuluhang nilalaman, lohikal na pag-aayos ng ideya, at wastong paggamit ng wika, ang mga kasanayang maaaring mapaunlad sa pamamagitan ng panonood ng makahulugan at maayos na nakabalangkas na mga dokumentaryo. Sa panonood ng mga dokumentaryo tulad ng gawa ni Kara David sa iWitness, maaaring magkaroon ang mga mag-aaral ng mas malawak na karanasan sa nilalaman, mas malalim na pananaw, at mas mahusay na paggamit ng wika.

Sa kabila ng mabilis na digital transition sa edukasyon, maraming mag-aaral sa pampublikong paaralan ang nahihirapang paunlarin ang kanilang kakayahan sa pagsulat lalo na sa aspeto ng ideya, organisasyon, at paggamit ng wika (Saavedra & Barredo, 2020). Higit pa rito, may kakulangan sa makabagong pananaliksik sa Pilipinas na sumusukat nang kwantitatibo sa epekto ng panonood ng dokumentaryo lalo na mula sa mapanuring dokumentaryong pampubliko tulad ng iWitness sa kasanayan sa pagsulat ng sanaysay ng mga mag-aaral ng Senior High School. Kahit na may patunay mula sa ibang bansa (hal., digital storytelling sa Turkey, maikling dokumentaryo sa Indonesia, at documentary films bilang authentic input), ang lokal na konteksto ay nananatiling hindi sapat na naaaralan. Bukod dito, hindi malinaw kung paano, at sa anong kalakasan, nakaaapekto ang panonood ng dokumentaryo sa tatlong pangunahing dimensyon ng sanaysay: nilalaman, organisasyon, at wika. Sa harap ng mga hamon sa kritikal na pagsusulat ng mga mag-aaral sa Pilipinas, kailangang punan ang agwat na ito upang makabuo ng epektibong estratehiya para sa integrasyon ng multimedia sa pagtuturo ng pagsulat.

Layunin ng kasalukuyang pag-aaral na punan ang puwang na ito sa pamamagitan ng pagsusuri sa epekto ng dalas ng panonood ng mga i-witness documentaries ni kara david sa youtube sa writing performance ng mga mag-aaral sa baitang 11. Mahalaga ito para sa mga guro at tagapagpatupad ng patakaran sapagkat magbibigay ito ng ebidensiyang

empirikal kung epektibo bang isama sa pagtuturo ng pagsulat ang panonood ng mga dokumentaryo.

Research Questions

Ang pag-aaral na ito ay naglayong tuklasin ang epekto ng dalas ng panonood ng mga I-Witness documentaries ni Kara David sa YouTube sa writing performance ng mga mag-aaral sa Baitang 11. Layunin nitong maunawaan kung paanong ang regular na panonood ng mga dokumentaryong ito ay maaaring makapag-ambag sa pag-unlad ng kasanayan sa pagsulat ng mga mag-aaral. Sa pagsasakatuparan ng pananaliksik, pagsusumikapang sagutin ang mga sumusunod na mga katanungan:

1. Ano ang antas ng panunuod sa mga I-Witness documentaries ni Kara David ng mga sumusunod:
 - 1.1 Regular na manonood; at
 - 1.2 Irregular na manonood?
2. Ano ang antas ng writing performance ng mga mag-aaral sa Baitang 11 sa kanilang dalas ng panonood ng I-Witness documentaries ni Kara David na batay sa:
 - 2.1 Regular na manonood; at
 - 2.2 Irregular na manonood?
3. May makabuluhang pagkakaiba ba ang antas ng panonood sa mga I-Witness documentaries ni Kara David sa antas ng writing performance ng mga estudyante?

METHODOLOGY

Ang pag-aaral na ito ay ginamitan ng deskriptibo-komparatibong disenyo ng pananaliksik upang suriin ang epekto ng dalas ng panonood ng mga I-Witness documentaries ni Kara David sa writing performance ng mga mag-aaral sa Baitang 11. Ang deskriptibong disenyo ay tumutukoy sa paglalarawan ng kasalukuyang antas ng kasanayan sa pagsusulat, samantalang ang komparatibong disenyo ay ginagamit upang ihambing ang mga regular na nanonood at hindi regular na nanonood ng dokumentaryo.

Isinagawa ang pananaliksik sa Angga-an Integrated School, na matatagpuan sa Barangay Angga-an, Damulog, Bukidnon, sa ilalim ng pamamahala ng Department of Education sa Division of Bukidnon. Ang paaralan ay nagbibigay ng edukasyon mula elementarya hanggang Senior High School at may layuning linangin ang mga mag-aaral sa akademikong larangan. Ang mga mag-aaral sa Senior High School, partikular sa Grade 11, ay napiling kalahok dahil sila ay aktibong nakikilahok sa mga gawaing pampagsusulat.

Ang mga kalahok sa pag-aaral ay 30 na mag-aaral sa Baitang 11 mula sa Angga-an Integrated School. Gagamitin ang purposive sampling technique, sapagkat tanging mga mag-aaral na may karanasan sa panonood ng I-Witness documentaries sa YouTube ang isasama sa pag-aaral. Ang mga kalahok ay hinati sa dalawang grupo: 15 na regular na

nanonood (tatlong beses o higit pa kada linggo) at 15 na hindi regular na nanonood (isa o wala sa isang linggo). Ang mga kalahok ay may edad na 16 hanggang 18 taong gulang at binubuo ng parehong kasarian. Isasaalang-alang din sa pag-aaral ang kasaysayan ng paggamit ng wika sa pagsusulat at ang akademikong track ng mga mag-aaral.

Dalawang pangunahing instrumento ang gagamitin sa pag-aaral na ito: (1) Questionnaire sa Dalas ng Panonood, at (2) Rubric sa Pagsulat ng Sanaysay. Ang Questionnaire sa Dalas ng Panonood ay isang estrukturadong talatanungan na binubuo ng dalawang bahagi: (1) ang regularidad ng panonood, dami ng oras ng exposure kada linggo, at bilang ng dokumentaryong pinanood. (2) organisasyon ng ideya, gramatika at mekaniks, at ang pagsusuri at kakayahan sa pagsalin ng ideya. Ang mga pahayag ay sasagutan gamit ang 5-point Likert scale (1–Lubos na Hindi Sumasang-ayon hanggang 5–Lubos na Sumasang-ayon). Ang Rubric ay inangkop mula sa DepEd Writing Assessment Framework (DepEd, 2019) at pinasuri sa tatlong dalubhasa sa pagtuturo ng wika upang matiyak ang content validity. Isasagawa ang pilot testing sa sampung mag-aaral mula sa ibang seksyon upang masukat ang reliability gamit ang Cronbach’s alpha, kung saan ang 0.70 pataas ay ituturing na maaasahan (Gliem & Gliem, 2003). Ang mga instrumentong ito ay pinili dahil epektibo itong sumusukat sa parehong gawi ng panonood at aktwal na kasanayan sa pagsulat na siyang pangunahing layunin ng pag-aaral.

Talahanayan 1. Paraan ng pagmamarka

Scale	Range	Description
5	4.21-5.00	Lubos na Sumasang-ayon
4	3.41-4.20	Sumasang-ayon
3	2.61-3.40	Walang Pinapanigan
2	1.81-2.60	Hindi Sumasang-ayon
1	1.00-1.81	Lubos na Hindi Sumasang-ayon

Ang pangangalap ng datos ay isinagawa sa loob ng isang buwan. Nagsimula ang pangangalap ng datos sa pagkuha ng pahintulot mula sa punong-guro ng Angga-an Integrated School. Susundan ito ng pagpapaliwanag sa mga kalahok hinggil sa layunin ng pag-aaral at pamamahagi ng informed consent form upang matiyak ang boluntaryong pakikilahok. Pagkatapos nito, ipamamahagi ang Survey Questionnaire sa Dalas ng Panonood upang matukoy ang antas at oras ng panonood ng bawat kalahok. Ang lahat ng datos ay kokolektahin, ise-synthesize, at itatala nang may kumpidensiyalidad. Tanging mga code lamang ang gagamitin sa pag-identify ng mga kalahok. Ang nakalap na datos ay gagamitin lamang para sa layuning akademiko at hindi ipapahayag sa labas ng paaralan. Siniguro rin ang pagiging kumpidensiyal, boluntaryong partisipasyon, at karapatan ng mga kalahok na umatras anumang oras sa pag-aaral.

Ang pagsusuri ng datos ay gagamit ng descriptive at inferential statistics. Upang malaman ang antas ng panonood at writing performance, gagamit ng mean at standard deviation. Upang matukoy kung may makabuluhang pagkakaiba sa writing performance ng mga mag-aaral na regular na nanonood. Ang mga estadistikang ito ay angkop upang matukoy kung ang panonood ng dokumentaryo ay may kaugnayan sa pagsasanay sa

pagsusulat at kung ito ay epektibong paraan upang mapaunlad ang kasanayan ng mga mag-aaral sa akademikong pagsulat.

RESULTS and DISCUSSION

Antas ng panonood sa mga I-Witness documentaries ni Kara David sa Baitang 1.

Upang matukoy ang antas ng panonood ng mga mag-aaral sa mga I-Witness documentaries ni Kara David sa YouTube, sinuri ang dalawang aspeto ng regular na manonood at irregular na manonood na may dalawang pangunahing panukat: regularidad ng panonood at dami ng oras ng exposure kada lingo. Ang layunin ng bahaging ito ay ipakita kung gaano kadalas at gaano katagal nakikibahagi ang mga mag-aaral sa panonood ng mga dokumentaryo, sapagkat ito ay itinuturing na mahalagang salik sa paglinang ng kanilang kasanayan sa pagsusulat. Ipinapakita ng nasa talahanayan ang kabuuang mean, standard deviation, at interpretasyon ng mga sagot ng mga kalahok batay sa nasabing mga panukat.

Talahanayan 2. Antas ng Panonood ng mga I-Witness documentaries ni Kara David ng mga regular na manonood

Mga Panukat	Mean	SD	Interpretasyon
1. Regularidad ng Panunuod	4.36	0.62	Lubos na Sumasang-ayon
2. Dami ng Oras ng Exposure kada Linggo	4.29	0.46	Lubos na Sumasang-ayon
Kabuuang Mean	4.33	0.54	Lubos na Sumasang-ayon

Legend

Scale	Range	Description
5	4.21-5.00	Lubos na Sumasang-ayon
4	3.41-4.20	Sumasang-ayon
3	2.61-3.40	Walang Pinapanigan
2	1.81-2.60	Hindi Sumasang-ayon
1	1.00-1.81	Lubos na Hindi Sumasang-ayon

Ipinakita sa Talahanayan 2 ang antas ng panonood ng mga regular na manonood ng I-Witness documentary ni Kara David batay sa regularidad ng panonood at dami ng oras ng exposure kada linggo. Sa dalawang panukat, ang pinakamataas na mean ay nagmula sa regularidad ng panonood na may 4.36. Bahagyang mas mababa ngunit nananatiling mataas ang mean sa dami ng oras ng exposure kada linggo na may 4.29. Makikita na ang kabuuang mean na 4.33 ay may interpretasyong “Lubos na Sumasang-ayon,” na nagpapahiwatig ng mataas na pagtangkilik sa dokumentaryo. Ipinapakita nito na ang mga kalahok ay hindi lamang madalas manood kundi nagbibigay rin ng sapat na oras upang masubaybayan at maunawaan ang mga dokumentaryo. Maaaring ang mataas na exposure ay dulot ng personal na interes o ng kahalagahang pang-edukasyon ng dokumentaryo. Posible ring naaakit sila sa mga paksa nitong may kaugnayan sa isyung panlipunan. Ipinahihiwatig ng datos na sistematiko ang paraan ng pagkonsumo ng media

ng mga regular na manonood. Ipinapakita na ang mga natuklasan, ay may matatag na pakikilahok na maaaring humantong sa mas malalim na pag-unawa sa epekto ng dokumentaryo sa kanilang pananaw at pag-uugali.

Ang mataas na mean sa parehong panukat ay nagpapahiwatig na pareho ang antas ng interes at pagkonsumo ng mga kalahok sa programang I-Witness ni Kara David. Ang mean na 4.36 para sa regularidad ng panonood ay nagpapakita na ang mga kalahok ay may malinaw na pattern o iskedyul sa kanilang panonood. Samantala, ang mean na 4.29 para sa dami ng oras na inilalaan kada linggo ay nagpapahiwatig na handa silang maglaan ng malaking oras sa panonood at pag-unawa sa mga dokumentaryo. Bagaman may kaunting pagkakaiba sa dalawang mean, nananatili ang interpretasyong “Lubos na Sumasang-ayon,” na nagpapakitang hindi lamang sila madalas manood, kundi malalim din ang kanilang interes. Ang bahagyang mas mataas na regularidad ay nagpapahiwatig na may mga manonood na tunay na sumusubaybay sa buong episode, at hindi lamang sa mga piling bahagi. Ipinahihiwatig nito na ang paglahok sa dokumentaryo ay nakaugat sa mataas na pagkababad sa impormasyon. Ang ganitong antas ng exposure ay nakatutulong sa paglinang ng media literacy ng mga manonood. Ang madalas na panonood ay nagpapakita rin ng matibay na atensyon at masiglang pakikilahok sa nilalamang pangmidya. Ipinapakita rin ng datos na sistematiko ang paraan ng kanilang pagkonsumo ng media at ang mataas na antas ng panonood ay isang planado at makahulugang paraan ng pakikipag-ugnayan ng mga kalahok sa midya tungo sa pagkatuto.

Ang mataas na antas ng panonood ay may direktang implikasyon sa paghubog ng kritikal na pag-iisip ng mga mag-aaral sa Baitang 11 at maging sa iba pang manonood, lalo na sa mga dokumentaryong tumatalakay sa iba't ibang isyung panlipunan na hindi madalas makita sa mainstream entertainment. Makatutulong din ito sa paglinang ng kakayahang magsuri at magtanong, ang investigative na estilo ni Kara David sa pagdodokumentaryo ay nakahihikayat na suriin ang mga ugat ng suliranin sa lipunan. Sa antas ng patakaran, ang media networks tulad ng GMA ay maaaring makahikayat na lalo pang pag-ibayuhin ang produksyon ng de-kalidad na dokumentaryo dahil may malinaw na demand mula sa publiko. Panlipunan din ang implikasyon nito, dahil ang mataas na panonood ay maaaring magbunga ng mas maalam at kritikal na mamamayan. Sa kabuuan, ipinahihiwatig ng datos na ang dokumentaryo ay may puwersang pang-edukasyon na dapat kilalanin at gamitin sa pormal at di-pormal na pagkatuto.

Ang natuklasang mataas na antas ng panonood ay sinusuportahan ng iba't ibang literatura na nagsasabing ang documentary content ay may makabuluhang impluwensya sa pagbuo ng kritikal na pag-iisip at social awareness. Ayon kina Aufderheide (2007) at Nisbet & Scheufele (2009), ang regular na exposure sa factual at science-based media ay nakapagpapalawak ng reflective thinking at nagtataguyod ng civic engagement dahil humihikayat ito ng mas malalim na pag-unawa sa mga isyung panlipunan. Dagdag pa rito, na ang kabataang madalas manood ng public affairs, investigative documentaries, at explanatory journalism ay nagkakaroon ng mas mataas na antas ng socio-political awareness at media discernment. Sa lokal na konteksto, ipinakita sa pag-aaral na natuklasan ni Fajardo (2023) na ang edukasyon sa media literacy ay epektibong

nagpapalakas ng kasanayang magsuri at mag-analisa ng impormasyon sa konteksto ng kapaligirang sosyal at politikal.

Mula sa perspektibo ng teorya, naaayon ito sa Cultivation Theory ni Gerbner, na ayon kay Morgan, Shanahan, & Signorielli (2015) ay patuloy na ginagamit sa modernong media studies upang ipaliwanag kung paanong ang madalas na exposure sa partikular na uri ng media content ay nakaaapekto sa worldview at paghubog ng attitudes ng manonood. Sa konteksto naman ng edukasyon, binibigyang-diin ng DepEd Order No. 32, s. 2017 ang kahalagahan ng paggamit ng authentic learning materials upang mapaunlad ang kritikal na pag-iisip. Dagdag dito, itinatampok sa CHED CMO No. 20, s. 2013 (Outcomes-Based Education & 21st Century Skills) na mahalagang malinang ang information literacy at media analysis skills ng mga mag-aaral bilang paghahanda sa makabagong lipunan.

Sa kabuuan, pinatutunayan ng literatura at polisiya na ang mataas na antas ng panonood, lalo na sa mga dokumentaryong nakatuon sa impormasyon at pampublikong usapin, ay kaugnay ng mas mataas na antas ng pag-unawa, kritikal na pag-iisip, at responsableng media engagement.

Talahanayan 3. Antas ng Panonood ng mga I-Witness documentaries ni Kara David ng mga irregular na manonood

Mga Panukat	Mean	SD	Interpretasyon
1. Regularidad ng Panunuod	3.21	0.68	Sumasang-ayon
2. Dami ng Oras ng Exposure kada Linggo	3.09	0.59	Sumasang-ayon
Kabuuang Mean	3.15	0.64	Sumasang-ayon

Legend

Scale	Range	Description
5	4.21-5.00	Lubos na Sumasang-ayon
4	3.41-4.20	Sumasang-ayon
3	2.61-3.40	Walang Pinapanigan
2	1.81-2.60	Hindi Sumasang-ayon
1	1.00-1.81	Lubos na Hindi Sumasang-ayon

Ipinapakita sa Talahanayan 3 ang antas ng panonood ng mga irregular na manonood ng I-Witness documentaries ni Kara David batay sa dalawang pangunahing panukat: regularidad ng panonood at dami ng oras ng exposure kada linggo. Ang kabuuang mean na 3.15 ay nagtatamo ng interpretasyong “Sumasang-ayon,” na nagpapahiwatig na ang pangkalahatang antas ng panonood ng mga irregular na manonood ay nasa katamtamang lebel. Sa dalawang panukat, ang regularidad ng panonood ang nakakuha ng mas mataas na mean na 3.21, samantalang nakapagtala naman ang dami ng oras ng exposure kada linggo ng mean na 3.09, na parehong nasa loob ng antas na “Sumasang-ayon.” Ipinahihiwatig nito na bagama’t hindi ganoong kadalas ang kanilang panonood, nagsasagawa pa rin sila ng pakikilahok sa panonood ng dokumentaryo sa ilang

pagkakataon. Ang kanilang kabuuang mean ay nagpapakita ng interes ngunit hindi pa ganap na regular o tuloy-tuloy na media engagement. Ipinakikita ng resulta na may pagkilala ang irregular viewers sa kahalagahan at makabuluhang nilalaman ng dokumentaryo, subalit hindi ito nagiging pangunahing bahagi ng kanilang lingguhang viewing habits. Kaugnay nito, ang ganitong antas ng panonood ay maaaring maimpluwensiyahan ng oras, access, personal na interes, o iba pang media preferences. Sa kabuuan, ang pangunahing natuklasan ay nagpapakita na ang irregular viewers ay may positibong pagtanggap sa dokumentaryo, ngunit hindi ito prayoridad sa kanilang pang-araw-araw na media exposure.

Batay sa Talahanayan 3 na ang dalawang panukat: regularidad ng panonood at dami ng oras ng exposure kada linggo ay halos magkapareho ang antas, na may mean na 3.21 at 3.09 ayon sa pagkakasunod. Ang bahagyang diperensya sa mean ay nagpapahayag na bagama't nanonood ang irregular na mga manonood, mas mababa ang kanilang oras ng exposure kumpara sa aktwal na dalas ng panonood. Ipinapahiwatig nito na may potensyal na tumaas ang exposure nila kung magkakaroon ng mas sistematikong access. Maaari ring tumaas ang kanilang pakikilahok kung mas maipapakita sa kanila ang kahalagahan ng bawat episode. Sa kabuuan, ipinapakita ng datos ang mid-level consumption na maaaring paunlarin sa pamamagitan ng pagpapalawak ng media platforms o pagpapakilala ng dokumentaryo sa edukasyonal na konteksto.

Ang resulta sa antas ng mga irregular na manonood ay may mahalagang implikasyon sa paggamit ng dokumentaryo ni Kara David bilang kasangkapan pang edukasyon. Ipinahihiwatig nito na may interes ang mga manonood ngunit nangangailangan lang sila ng mas matibay na motibasyon o exposure upang mas maging regular ang kanilang oras ng panonood. Hamon ito para sa mga guro na maaaring isama ang dokumentaryo sa talakayan upang mapataas ang antas ng panonood. Ang dokumentaryo ay pwedeng magsilbing batayan para sa pagdidisenyo ng mga programang panlipunan o kurikulum pang edukasyon na nagpapakita ng kahalagahan ng dokumentaryo bilang batis ng impormasyon. Para sa mass media networks tulad ng GMA, ang ganitong resulta ay nagpapakita na kailangan pang pag-ibayuhin ang accessibility at promotion ng mga documentary content sa digital platforms upang makaabot sa mga manonood na hindi palaging nanonood ng telebisyon. Panlipunan din ang implikasyon nito, dahil ipinakikita na ang irregular viewers ay maaari pang maengganyo sa mas malalim na pag-unawa sa mga isyung panlipunan kung mas mapapalawak ang kanilang exposure. Maaaring magresulta ito sa pagtaas ng social awareness at civic engagement kung mabibigyan sila ng mas maraming viewing opportunities. Sa kabuuan, ipinapakita ng datos na ang irregular viewing habits ay maaaring gawing pundasyon para sa pagpapalawas ng media-based learning at social consciousness sa publiko.

Batay sa resulta ng mga datos, na bagama't nakikilahok pa rin ang irregular na manonood sa panonood ng mga dokumentaryo, hindi sapat ang dalas at consistency ng kanilang exposure upang makabuo ng mas malalim, mas sistematiko, at mas matatag na koneksyon sa mga konseptong panlipunan at diskursong pangwika na karaniwang naipapakita sa I-Witness. Ang ganitong pattern ay kaayon sa pananaw ni Bandura (2001) na ang observational learning ay nagiging mas mabisa lamang kapag tuloy-tuloy at

madalas ang pagkatuto mula sa modelo. Gayundin, ipinapakita sa Cognitive Theory of Multimedia Learning ni Mayer (2009) na mas epektibong napoproseso ng mga mag-aaral ang impormasyon sa mga visual-verbal na teksto kapag may sapat na exposure at pag-uulit. Dagdag pa rito, ayon kay Potter (2012), ang media exposure na hindi regular ay nagreresulta sa weaker cognitive structures, na maaaring magpaliwanag kung bakit mas limitado ang impluwensiya ng dokumentaryo sa kanilang pag-unawa at pagganap sa pagsusulat. Sa paghahambing sa regular viewers, malinaw na mas mababa ang nakuhang benepisyong pang-akademiko ng irregular group dahil sa hindi palagian at hindi planadong panonood (Livingstone, 2009). Sa kabuuan, mas mataas ang potensyal na pag-unlad sa pagsusulat at kritikal na pag-iisip kung sistematiko at madalas ang panonood. Ipinahihwatig ng datos ng irregular na manonood na kailangan pa nilang magkaroon ng mas regular na media engagement upang maranasan ang parehong antas ng cognitive at linguistic benefits na naobserbahan sa regular na manonood.

Antas ng writing performance ng mga mag-aaral sa Baitang 11.

Matapos suriin ang antas ng dalas ng panonood, tinalakay naman sa bahaging ito ang antas ng writing performance ng mga mag-aaral batay sa tatlong pangunahing aspekto: organisasyon ng ideya, gramatika at mekaniks, at pagsusuri at kakayahan sa pagsasalin ng ideya. Ang layunin ng bahaging ito ay ipakita kung paano nakaapekto ang panonood ng mga I-Witness documentaries ni Kara David sa paglinang ng mga kasanayan sa akademikong pagsulat ng mga mag-aaral. Ipinapakita ng sumusunod na talahanayan ang kabuuang mean, standard deviation, at interpretasyon ng bawat panukat upang mailarawan ang kabuuang antas ng writing performance ng mga mag-aaral sa Baitang 11.

Talahanayan 4. Antas ng Writing Performance ng mga regular na manonood

Mga Panukat	Mean	SD	Interpretasyon
1. Organisasyon ng Ideya	4.52	0.55	Lubos na Sumasang-ayon
2. Gramatika at Mekaniks	4.51	0.51	Lubos na Sumasang-ayon
3. Pagsusuri at Kakayahan sa Pagsalin ng ideya	4.16	0.45	Sumasang-ayon
Kabuuang Mean	4.40	0.50	Lubos na Sumasang-ayon

Legend

Scale	Range	Description
5	4.21-5.00	Lubos na Sumasang-ayon
4	3.41-4.20	Sumasang-ayon
3	2.61-3.40	Walang Pinapanigan
2	1.81-2.60	Hindi Sumasang-ayon
1	1.00-1.81	Lubos na Hindi Sumasang-ayon

Batay sa pinagsamang datos mula sa Talahanayan 4, makikita na ang kabuuang mean na 4.40 na may interpretasyong “Lubos na Sumasang-ayon” ay nagpapahiwatig na ang

mga mag-aaral sa Baitang 11 ay may mataas na antas ng kasanayan sa pagsulat, partikular sa organisasyon ng ideya, gramatika at mekaniks, at pagsusuri ng ideya. Pinakamataas sa tatlong panukat ang Organisasyon ng Ideya (4.52), na sinusundan ng Gramatika at Mekaniks (4.51), samantalang bahagyang mababa ang Pagsusuri at Kakayahan sa Pagsasalin ng Ideya (4.16), na nananatiling nasa kategoryang “Sumasang-ayon.”

Ang nakalap na resulta ay nagpapakita ng malinaw na pattern ng kahusayan ng mga mag-aaral sa teknikal at istruktural na aspeto ng pagsulat. Ang mataas na marka sa organisasyon ng ideya (4.52) ay nagpapahiwatig na mahusay silang mag-ayos ng mga argumento at makabuo ng lohikal na daloy ng kaisipan. Katulad nito, ang mataas na antas sa gramatika at mekaniks (4.51) ay nagpapakita ng maingat na paggamit ng wika, tamang baybay, bantas, at estilo. Samantala, ang bahagyang mas mababang marka sa pagsusuri at pagsasalin ng ideya (4.16) ay nagmumungkahi na kailangan pa nilang linangin ang kakayahang mag-integrate o magsintetisa ng impormasyon mula sa iba’t ibang mapagkukunan tungo sa sariling argumento.

Ang mga natuklasang ito ay nagpapahiwatig na ang panonood ng mga dokumentaryong I-Witness ni Kara David sa YouTube ay nakatutulong sa paghubog ng mga kasanayan sa akademikong pagsulat, lalo na sa pagbuo ng malinaw at organisadong ideya. Ang regular na panonood ng ganitong uri ng palabas ay nagsisilbing cognitive scaffolding na tumutulong sa mga mag-aaral na makita kung paano binubuo at ipinapahayag ang mga ideya sa isang lohikal na pagkakasunod. Bagaman, ipinahihiwatig din ng datos na may pangangailangan pa ng higit na pagsasanay sa kritikal na pagsusuri ng impormasyon upang maisama ng mga mag-aaral ang mga konseptong mula sa pinanood tungo sa orihinal na paglikha ng argumento.

Ayon kay Anderson at Krathwohl (2001) sa kanilang Revised Bloom’s Taxonomy, ang kasanayan sa pagsusuri at pagsasalin ng ideya ay kabilang sa mga pinakamataas na antas ng kognitibong proseso na nangangailangan ng masusing pag-iisip at mas malalim na pag-unawa. Samantala, binigyang-diin ni Krashen (1982) na ang mayamang input sa wika na gaya ng mga dokumentaryong may mataas na antas ng diskurso ay nakatutulong sa paglinang ng kaalaman sa gramatika at pagpapahayag ng ideya. Ayon din kay Badayos (2012), ang mahusay na gramatika at organisasyon ng ideya ay hindi lamang teknikal na kasanayan kundi salamin ng kritikal na pag-iisip at disiplina sa pagsulat. Sa kabuuan, ang resulta ay nagpapakita na ang mga mag-aaral ay may matatag na pundasyon sa teknikal na aspeto ng pagsulat ngunit nangangailangan pa ng mas malalim na paglinang sa pagsusuri at pagsasalin ng ideya upang higit na mapaunlad ang kanilang kakayahan sa akademikong komunikasyon. Iminumungkahi ng pag-aaral na ang mga guro ay magdisenyo ng mga gawain tulad ng critical reflection essays, peer review, at textual analysis upang mapalawak pa ang kakayahan ng mga mag-aaral sa pagsusuri at integrasyon ng ideya mula sa iba’t ibang mapagkukunan.

Talahanayan 5. Antas ng Writing Performance ng mga irregular na manonood

Mga Panukat	Mean	SD	Interpretasyon
1. Organisasyon ng Ideya	4.02	0.62	Sumasang-ayon

2. Gramatika at Mekaniks	3.98	0.57	Sumasang-ayon
3. Pagsusuri at Kakayahan sa Pagsalin ng ideya	3.74	0.59	Sumasang-ayon
Kabuuang Mean	3.91	0.59	Sumasang-ayon

Legend

Scale	Range	Description
5	4.21-5.00	Lubos na Sumasang-ayon
4	3.41-4.20	Sumasang-ayon
3	2.61-3.40	Walang Pinapanigan
2	1.81-2.60	Hindi Sumasang-ayon
1	1.00-1.81	Lubos na Hindi Sumasang-ayon

Ipinakita sa talahanayan 5 na ang antas ng pagganap sa pagsulat ng mga mag-aaral na kabilang sa irregular na manonood ay nasa categoryang “Sumasang-ayon” sa lahat ng panukat. Nakuha ng Organisasyon ng Ideya ang mean na 4.02, habang ang Gramatika at Mekaniks ay may mean na 3.98, at Pagsusuri at Kakayahan sa Pagsasalin ng Ideya naman ay 3.74. Nagresulta ito sa kabuuang mean na 3.91, na nagpapakita ng bahagyang mataas na antas ng pagsulat.

Ang mga resultang ito ay nagpapahiwatig na bagama’t nakakakuha pa rin ng benepisyo ang irregular na manonood, hindi pa rin kasing-lakas ang epekto nito kumpara sa mga regular na manonood. Ang hindi palagian at hindi tuloy-tuloy na exposure ay maaaring nagdulot ng mas mababang antas ng paglinang sa ugnayan ng impormasyon at estruktura ng pagsulat. Ang bahagyang pagbaba ng mean sa Pagsusuri at Kakayahan sa Pagsasalin ng Ideya (3.74) ay nagpapakita na mas mahirap para sa kanila ang mas malalim na interpretasyon dahil hindi sapat ang consistency sa pagkatuto mula sa dokumentaryo.

Ang pattern ng datos ay umaayon sa teorya ni Bandura (2001) tungkol sa observational learning, na nagsasabing nagiging mas mahusay ang mga mag-aaral kapag may regular na modelong sinusundan. Gayundin, ipinapakita ng Cognitive Theory of Multimedia Learning ni Mayer (2009) na mas mataas ang retention at coherence ng natutunan kapag may tuloy-tuloy na exposure sa visual-verbal content. Sa kaso ng irregular viewers, ang pagiging “episodic” o paminsan-minsan lamang na panonood ay nagiging dahilan upang hindi mabuo ang matibay na cognitive connections (Potter, 2012). Dahil dito, mababa nang bahagya ang performance nila sa kritikal na bahagi ng pagsusulat.

Sa kabuuan, ipinahihiwatig ng datos na nakikinabang pa rin ang irregular viewers sa panonood ng dokumentaryo, ngunit nananatiling mas limitado ang epekto nito sa kanilang kasanayan sa pagsulat kumpara sa regular viewers. Ang hindi palagian na exposure ay nagreresulta sa weaker cognitive reinforcement, kaya mas mababa ang antas ng organisasyon, gramatika, at analitikal na kakayahan. Sa konklusyon, kinakailangan ng irregular viewers ng mas regular, mas nakabalangkas, at mas malay-taong interaksyon sa dokumentaryo upang makamit ang parehong antas ng akademikong pag-unlad na nakikita sa mga regular na manonood.

Ang pagkakaiba sa epekto ng dalas ng panonood batay sa kasaysayan ng paggamit ng wika, kasarian, o punto de vista ng mga guro sa pagsusuri ng pagsulat.

Batay sa isinagawang pagsusuri ng mga datos, lumabas na walang makabuluhang pagkakaiba sa epekto ng dalas ng panonood ng mga dokumentaryong I-Witness batay sa kasaysayan ng paggamit ng wika, kasarian, at punto de vista ng mga guro sa pagsusuri ng pagsulat. Ipinahihiwatig ng resulta na anuman ang wika na karaniwang ginagamit ng mga mag-aaral (Filipino, Ingles, o kombinasyon ng dalawa), at anuman ang kanilang kasarian, ang panonood ng mga dokumentaryo ay may pantay na epekto sa kanilang kakayahang magsuri at magsulat.

Ang hindi pagkakaroon ng makabuluhang pagkakaiba sa mga pangkat ay nagpapakita na ang dalas ng panonood ay hindi nakadepende sa mga demograpikong salik gaya ng kasarian o kasaysayan ng paggamit ng wika. Parehong nakikinabang ang mga mag-aaral sa mga temang panlipunan at kultural na ipinapakita sa mga dokumentaryo. Makikita rin na ang nilalaman at mensahe ng palabas ang mas nakaaapekto sa pag-unlad ng kakayahan sa pagsusulat kaysa sa mga personal na katangian ng manonood.

Ang mga natuklasang ito ay nagpapahiwatig na ang panonood ng mga dokumentaryo bilang interbensyong panturo ay maaaring ituring na epektibong pantay na kasangkapan sa pagpapalawak ng kakayahan sa pagsusuri at pagsulat ng mga mag-aaral. Ibig sabihin, hindi kailangan ng segregasyon o hiwalay na estratehiya para sa partikular na kasarian o antas ng kahusayan sa wika; bagkus, maaaring gamitin ang parehong pamamaraan ng pagtuturo sa lahat ng mag-aaral. Dagdag pa rito, ipinahihiwatig din ng resulta na ang pananaw o istilo ng guro sa pagsusuri ay hindi gaanong nakaaapekto sa pagkatuto ng mag-aaral, sapagkat ang mismong exposure sa makatotohanang nilalaman ng dokumentaryo ang nagbibigay ng karanasan sa kritikal na pag-iisip.

Ayon kay Krashen (1985) sa Input Hypothesis, ang pagkatuto ng wika at pag-unlad ng kasanayan sa komunikasyon ay nagaganap kapag ang mag-aaral ay nalalantad sa makahulugang input na madaling maunawaan. Katulad nito, ipinakita nina Barrot, et al. (2021) na ang mga multimodal materials tulad ng dokumentaryo ay nakapagpapalalim ng kritikal na pag-unawa at nagpapataas ng motibasyon sa pagsusulat, anuman ang kasarian o wika ng mag-aaral. Samantala, binanggit ni David (2018) na ang mga I-Witness na dokumentaryo ay hindi lamang nagbibigay-kaalaman kundi nagbubunsod ng empatiya at pagsusuri ng karanasan ng tao, na pantay na nakaaapekto sa lahat ng manonood.

Ipinapakita ng resulta na ang dalas ng panonood ng dokumentaryo ay may positibong epekto sa pagsusulat, subalit ang antas ng epekto nito ay hindi naiiba batay sa wika, kasarian, o pananaw ng guro. Sa gayon, ang paggamit ng mga dokumentaryong tulad ng I-Witness ay maituturing na inclusive at epektibong panturong kasangkapan sa paglinang ng kasanayan sa pagsusuri at pagsulat ng mga mag-aaral.

Batay sa nakalap na datos, malinaw na magkaiba ang antas ng dalas ng panonood ng mga mag-aaral na kabilang sa regular at irregular viewers ng mga I-Witness

documentaries ni Kara David sa YouTube. Para sa regular viewers, nakuha nila ang mataas na mean scores na 4.36 sa regularidad ng panonood, at 4.29 sa dami ng oras ng exposure kada linggo, na pawang nasa antas na 'Lubos na Sumasang-ayon'. Samantala, ang irregular viewers naman ay may mas mababang mean scores na 3.21 at 3.09, na nagpapakita na ang kanilang exposure ay hindi palagian at hindi kasing taas ng regular group. Sa paghahambing ng dalawang grupo, agad na makikita ang malaking agwat ng kanilang partisipasyon, lalo na sa konsistensya at dami ng oras ng panonood.

Talahanayan 6. Antas ng Paghahambing ng Regular at Irregular na Manonood ng I-Witness Documentaries

Mga Panukat	Regular Viewers Mean	Interpretasyon	Irregular Viewers	Interpretasyon
1. Regularidad ng Panunuod	4.36	Lubos na Sumasang-ayon	3.21	Sumasang-ayon
2. Dami ng Oras ng Exposure kada Linggo	4.29	Lubos na Sumasang-ayon	3.09	Sumasang-ayon
Kabuuang Mean	4.33	Lubos na Sumasang-ayon	3.15	Sumasang-ayon

Legend

Scale	Range	Description
5	4.21-5.00	Lubos na Sumasang-ayon
4	3.41-4.20	Sumasang-ayon
3	2.61-3.40	Walang Pinapanigan
2	1.81-2.60	Hindi Sumasang-ayon
1	1.00-1.81	Lubos na Hindi Sumasang-ayon

Batay sa mga datos na makikita sa talahanayan 6, ang mataas na scores ng regular viewers ay nagpapakita na sila ay may tatlong mahalagang katangian: una, madalas silang manood; ikalawa, may sapat at tuloy-tuloy na oras na inilaan para panoorin ang dokumentaryo; at ikatlo, aktibo silang nakikilahok sa mas malalim na pag-unawa sa nilalaman. Samantala, ang irregular viewers ay nagpapakita na ang kanilang panonood ay mas pabugso-bugso, walang regular na iskedyul, at limitado ang oras na inilaan. Ang ganitong kaibahan ay may malaking epekto sa kalidad ng exposure na natatanggap ng bawat mag-aaral. Kapag mas madalas ang panonood, mas maraming pagkakataon para makasagap ng impormasyon, makaintindi ng masalimuot na isyu, at makaobserba ng paraan ng pagkakasalaysay ng impormasyon sa dokumentaryo. Sa kabilang banda, ang hindi regular na panonood ay nagreresulta sa mababaw na pag-unawa at kakulangan sa materyal na maaaring gamitin sa pagsusulat.

Ipinakita ng paghahambing sa pagitan ng regular viewers at irregular viewers na may malinaw na pagkakaiba sa antas ng kanilang exposure sa I-Witness documentaries. Ang regular viewers ay nakakuha ng mas mataas na mean scores sa Regularidad ng Panonood (4.36), at Dami ng Oras ng Exposure Kada Linggo (4.29), na nagpapakitang

mas madalas, mas matagal, at mas tuloy-tuloy ang kanilang pakikipag-ugnayan sa dokumentaryo. Ibig sabihin, mas nakabubuo sila ng pagkakapare-parehong viewing pattern na nagbibigay daan sa mas malalim na pag-unawa sa nilalaman. Sa kabilang banda, ang irregular viewers ay mababa ang mean scores sa dalawang panukat (3.21 at 3.09), na nagpapakita ng hindi palagian at minsan-minsang panonood. Dahil dito, nagkakaroon sila ng mas mahinang exposure, mas kaunting oras ng panonood, at mas hindi sistematikong engagement. Ang pagkakaibang ito sa antas ng panonood ay nagpapahiwatig na ang dami, dalas, at pagkakapare-pareho ng exposure ay kritikal sa paghubog ng kaalaman, pag-unawa, at pagkasangkot ng mag-aaral sa anumang media-based learning resource tulad ng dokumentaryo.

Kung pagsasama-samahin ang mga datos, malinaw na ang regular na panonood ng I-Witness documentaries ay higit na nakatutulong sa pag-unlad ng writing performance ng mga mag-aaral kumpara sa irregular na panonood. Ang regular viewers ay nakikinabang sa mas malalim na exposure, mas sistematikong pagkatuto, at mas malawak na pag-unawa sa mga isyung panlipunan na kanilang napapanood. Dahil dito, mas nagiging mahusay sila sa pagbuo ng ideya, pagsusuri ng impormasyon, at pagsasalin ng pananaw sa kanilang mga sanaysay. Sa kabilang dako, ang irregular viewers ay may limitadong pagkakataon na mapalawak ang kanilang kakayahan dahil sa kakulangan ng tuloy-tuloy na exposure.

Sa kabuuan, tinutukoy ng pag-aaral na ang dalas ng panonood sa regular man o hindi ay may malinaw na epekto sa writing performance, ngunit ang mas mataas na dalas at mas organisadong panonood ay siyang nagbibigay ng mas makabuluhang benepisyo. Ito ay nagpapahiwatig na ang dokumentaryong edukasyonal tulad ng I-Witness ay maaaring magsilbing mahalagang pedagogical tool na maaaring gamitin ng mga guro upang mapaunlad ang kasanayan sa pagsusulat ng mga mag-aaral.

Talahanayan 7. Antas ng Paghahambing ng Regular at Irregular na Manonood ng I-Witness Documentaries sa Writing Performance

Mga Panukat	Regular Viewers Mean	Interpretasyon	Irregular Viewers Mean	Interpretasyon
1. Organisasyon ng Ideya	4.52	Lubos na Sumasang-ayon	4.02	Sumasang-ayon
2. Gramatika at Mekaniks	4.51	Lubos na Sumasang-ayon	3.98	Sumasang-ayon
3. Pagsusuri at Kakayahan sa Pagsalin ng ideya	4.16	Lubos na Sumasang-ayon	3.74	Sumasang-ayon
Kabuuang Mean	4.40	Lubos na Sumasang-ayon	3.91	Sumasang-ayon

Legend

Scale	Range	Description
5	4.21-5.00	Lubos na Sumasang-ayon
4	3.41-4.20	Sumasang-ayon

3	2.61-3.40	Walang Pinapanigan
2	1.81-2.60	Hindi Sumasang-ayon
1	1.00-1.81	Lubos na Hindi Sumasang-ayon

Batay sa nakalap na datos na makikita sa talahanayan 7, malinaw na may pagkakaiba sa writing performance ng mga mag-aaral na regular na nanonood at irregular na nanonood ng I-Witness documentaries ni Kara David. Ang regular viewers ay nagpakita ng consistent na mas mataas na mean scores sa Organisasyon ng Ideya, Gramatika at Mekaniks, at Pagsusuri at Kakayahan sa Pagsasalin ng Ideya kumpara sa irregular viewers, nagpapakita na ang mas madalas na panonood ay may direktang kaugnayan sa mas mataas na antas ng kahusayan sa pagsulat.

Inilalahad ng talahanayan na ang regular viewers ay may kabuuang mean na 4.40, samantalang ang irregular viewers ay may mean na 3.91, isang makabuluhang agwat na nagpapahiwatig na ang regular na exposure sa dokumentaryo ay nakapagpapalakas ng mga kasanayan sa organisasyon ng ideya, pagbuo ng malinaw na pangungusap, at masusing pagsusuri ng impormasyon. Ang pinakamalaking diperensya ay makikita sa Organisasyon ng Ideya at Gramatika at Mekaniks, kung saan malinaw na mas sanay ang regular viewers sa pagbuo ng lohikal, organisado, at wasto ang istruktura ng kanilang sulatin. Samantala, ang mas mataas na marka ng regular viewers sa Pagsusuri at Pagsasalin ng Ideya ay nagpapakita na ang tuloy-tuloy na panonood ng mga dokumentaryo ay nagbibigay ng mas maraming pagkakataon upang makakita ng iba't ibang perspektiba, masuri ang mga mensahe, at mailipat ang mga ito sa nakasulat na anyo nang mas kritikal at mas organisado.

Ang resulta ay maaaring ipakahulugan na ang consistency sa panonood ng mga dokumentaryo ay nakapagbibigay ng mas matibay na pundasyon sa paglinang ng writing performance. Ang I-Witness documentaries, na kilala sa makabuluhan at malalim na pagtalakay sa mga isyung panlipunan, ay nagsisilbing modelo ng kritikal at mapanuring diskurso. Dahil dito, ang mga regular viewers ay nagkakaroon ng mas malawak na bokabularyo, mas mainam na pag-unawa sa estruktura ng naratibo, at mas malalim na kakayahang mag-analisa kumpara sa irregular viewers. Sa kabilang banda, ang mga irregular viewers, dahil sa hindi tuloy-tuloy na exposure, ay hindi nakakabuo ng parehong antas ng pagpapatibay ng kasanayan sa pagsusulat at kritikal na pag-iisip.

Sa kabuuan, ang datos ay nagpapakita na ang regular na panonood ng I-Witness documentaries ay may mas malakas at mas positibong epekto sa writing performance kaysa sa irregular na panonood. Ang tuloy-tuloy na paggamit ng documentary films bilang pedagogical tool ay napatunayang epektibo sa pagpapayaman ng kritikal na pag-iisip, comprehension, at writing skills ng mga mag-aaral. Ayon kina Lanta et al. (2019), ang dokumentaryo ay nakapagpataas ng antas ng kritikal na pag-iisip; habang sina Murniasih & Najihatul Ummah (2024) naman ay nagpakita ng makabuluhang pag-unlad sa kakayahan sa pagsulat ng explanation text. Dagdag pa rito, ipinakita ni Kurniawati (2010) na ang dokumentaryo ay mas epektibo kaysa sa larawan para latagan ang batayan sa pagsulat ng report text.

Ang kombinasyon ng mga pag-aaral na ito ay nagpapalakas sa argumento na ang documentary films ay hindi lamang nakapagpapalawak ng perspektiba at pag-unawa, kundi nakatutulong din nang praktikal sa paglinang ng mas mataas na antas ng kritikal na pag-iisip at pagsulat sa mga mag-aaral.

Conclusions

Batay sa mga nakalap na resulta, natuklasan na ang dalas ng panonood ng mga I-Witness documentaries ni Kara David sa YouTube ay may makabuluhang positibong epekto sa writing performance ng mga mag-aaral sa Baitang 11.

Napatunayan ng pag-aaral na ang regular na panonood ng mga I-Witness documentaries ni Kara David ay may makabuluhang positibong epekto sa writing performance ng mga mag-aaral. Ipinakita ng datos na habang tumataas ang dalas at oras ng panonood, tumitibay din ang kasanayan ng mga mag-aaral sa pagbuo ng lohikal, organisado, at makabuluhang sanaysay.

Ang mga dokumentaryong napapanood sa YouTube ay nagsisilbing epektibong kasangkapan sa pagpapalawak ng bokabularyo, pagpapalalim ng pag-unawa sa isyung panlipunan, at pagpapahusay ng kritikal na pag-iisip ng mga salik na direktang nakaaambag sa mas mataas na kalidad ng pagsulat. Ipinapahiwatig nito na ang panonood ng makabuluhang media ay maaaring maging kapaki-pakinabang na pantulong sa pagtuturo ng akademikong pagsulat.

Sa kabuuan, maaaring ipagpalagay na ang pagsasama ng mga I-Witness documentaries ni Kara David sa mga gawaing pampagkatuto ay isang mabisang estratehiya upang mapaunlad ang writing performance ng mga mag-aaral. Ipinapakita nito na ang media-based learning, kung gagamitin nang maayos, ay may kakayahang pag-ugnayin ang panlipunang kamalayan at akademikong kasanayan ng kabataang Pilipino.

Recommendations

Batay sa mga kongklusyon ng pag-aaral, narito ang ilang mungkahi na maaaring makatulong sa pagpapabuti ng kasanayan sa pagsusulat sa pamamagitan ng paggamit ng mga dokumentaryo bilang kasangkapan sa pagtuturo:

Iminumungkahi na ang mga guro sa Senior High School ay isama ang mga I-Witness documentaries ni Kara David bilang bahagi ng kanilang mga materyales sa pagtuturo ng akademikong pagsulat. Sa pamamagitan ng regular na panonood at pagsusuri ng mga piling dokumentaryo, maaaring mapaunlad ng mga mag-aaral ang kanilang kakayahang magbuo ng lohikal na ideya, mag-organisa ng argumento, at magsulat ng mas makabuluhang sanaysay. Makabubuting isama ito sa mga learning activity tulad ng reflection essays o analytical writing tasks upang mapatibay ang koneksyon ng media exposure sa pagsasanay sa pagsusulat.

Iminumungkahi rin sa mga tagapamahala ng kurikulum at mga tagapagdisenyo ng aralin na isaalang-alang ang media integration approach sa pagtuturo ng Filipino at English writing courses. Ang paggamit ng mga dokumentaryong tulad ng I-Witness ay napatunayang epektibo sa pagpapalawak ng bokabularyo, pagpapalalim ng kamalayang panlipunan, at pagpapahusay ng kritikal na pag-iisip. Ang ganitong pamamaraan ay makatutulong sa paglinang ng mga mag-aaral bilang socially aware writers na may kakayahang magpahayag ng mga pananaw batay sa tunay na karanasan ng lipunan.

Iminumungkahi sa mga administrador at mananaliksik na palawakin pa ang ganitong uri ng pag-aaral sa iba pang asignatura at midyang panturo. Maaaring isagawa ang action research upang suriin kung ang paggamit ng iba pang uri ng dokumentaryo o lokal na pelikula ay makapagbibigay din ng positibong epekto sa pagkatuto. Bukod dito, dapat ring hikayatin ang mga mag-aaral na maging aktibong tagalikha ng nilalaman (student-produced documentaries) bilang paraan ng pagpapalalim sa kanilang kasanayan sa pagsusulat at pananaliksik.

Compliance with the Ethical Standards

Sa pagsasagawa ng pananaliksik na ito, paiiralin ang mahahalagang pamantayang etikal upang mapangalagaan ang integridad ng proseso at kapakanan ng mga kalahok. Ang lahat ng mag-aaral ay lalahok nang kusang-loob matapos mabigyan ng malinaw na impormasyon tungkol sa layunin, pamamaraan, at saklaw ng pag-aaral. Kukuha rin ng nakasulat na pahintulot mula sa mga magulang o tagapangalaga bilang bahagi ng informed consent. Titiyakin ang pagiging kumpidensyal ng datos para ligtas sa pag-iingat sa lahat ng impormasyon. Hindi rin pahihintulutan ang anumang uri ng diskriminasyon o pamimilit sa mga kalahok. Bibigyan sila ng kalayaang umatras anumang oras nang walang negatibong epekto sa kanilang pag-aaral. Siyasatin muna ang lahat ng materyales, gaya ng dokumentaryo, upang matiyak na angkop sa kanilang edad at antas ng pag-unawa. Mahigpit ding susundin ang mga alituntunin ng Kagawaran ng Edukasyon hinggil sa etikal na pananaliksik. Ang lahat ng datos ay ilalahad nang obhetibo, tapat, at walang manipulasyon. Sa kabuuan, nakabatay ang pag-aaral na ito sa mga prinsipyong etikal na nagtataguyod ng dignidad, karapatan, at kapakanan ng mga mag-aaral.

Acknowledgements

Ang mananaliksik ay taos-pusong nagpapahayag ng pasasalamat sa lahat ng indibidwal at institusyong naging bahagi at gabay sa matagumpay na pagbuo at pagtatapos ng pag-aaral na ito.

Una sa lahat, lubos na pasasalamat ang iniaalay sa Poong Maykapal sa Kaniyang patnubay, lakas, at karunungan ipinagkaloob upang maisakatuparan ang pananaliksik na ito.

Ipinapaabot din ang taos-pusong pasasalamat sa butihing Punong-Guro ng Angga-an Integrated School para sa pahintulot at suporta sa pagsasagawa ng pag-aaral.

Lubos ding pinasasalamat ang tagapayo sa pananaliksik na si Ma'am Aprell L. Abellana sa kaniyang walang sawang paggabay, mahahalagang puna, at patuloy na inspirasyon sa bawat yugto ng pananaliksik.

Hindi rin matatawaran ang pag-unawa at suporta ng kapwa guro na naging kaagapay sa pagharap sa mga hamon habang isinasagawa ang pag-aaral na ito. Taos-pusong pasasalamat din ang inihahatid sa mga mag-aaral na kalahok na buong puso at sinserong naglaan ng kanilang oras at kooperasyon sa pagsagot ng talatanungan.

Pinasasalamat din ang Angga-an Integrated School para sa pahintulot at tulong sa pangangalap ng datos, gayundin ang Central Mindanao University na nagsilbing daan sa paghubog sa kakayahan bilang isang mananaliksik.

Sa wakas, taos-pusong pasasalamat sa pamilya, mga kaibigan, at lahat ng naging katuwang sa pagbibigay ng inspirasyon at moral na suporta. Ang pag-aaral na ito ay inihahandog bilang pagpapatunay ng kanilang walang sawang pagtitiwala at paniniwala sa kakayahan ng mananaliksik.

REFERENCES

- Anderson, L. W., & Krathwohl, D. R. (Eds.). (2001). *A taxonomy for learning, teaching, and assessing: A revision of Bloom's Taxonomy of educational objectives*. Longman.
- Badayos, R. Grammar, Organization, and Critical Thinking in Academic Writing. *Philippine Journal of English Language Teaching*, 2012.
- Bandura, A. (2001). Social cognitive theory of mass communication. *Media Psychology*, 3(3), 265–299. https://doi.org/10.1207/S1532785XMEP0303_03
- Barrot, J., et al. Multimodal Learning Materials and Writing Motivation. *Journal of Educational Technology*, 2021.
- CHED Memorandum Order No. 20, s. 2013. *General Education Curriculum: Holistic Understandings, Intellectual and Civic Competencies*.
- David, Kara. I-Witness: 'Batang Maestro'. GMA Public Affairs, YouTube, 2022. Retrieve from <https://www.youtube.com/watch?v=-C9ZPGMSAi0>
- David, Kara. I-Witness: 'Kapalit ng Katahimikan'. GMA Public Affairs, YouTube, 2024. Retrieve from <https://www.youtube.com/watch?v=qgzEyaDGAKU>
- David, Kara. I-Witness: 'Mga Batang Inasal'. GMA Public Affairs, YouTube, 2018. Retrieve from https://www.youtube.com/watch?v=F_XMIAROuL8&t=272s
- David, Kara. I-Witness: Documentary Storytelling as a Tool for Empathy and Reflection. *Philippine Communication Journal*, 2018.
- David, Kara. I-Witness: 'Isang Dekada, Isang Kariton,'. GMA Public Affairs, YouTube, 2023. Retrieve from <https://www.youtube.com/watch?v=cKn9RKb8gM4>
- Department of Education. (2012). DepEd Order No. 73, s. 2012: Guidelines on the assessment and rating of learning outcomes under the K to 12 Basic Education Curriculum. Department of Education. Retrieve from <https://www.deped.gov.ph/2012/09/05/do-73-s-2012-guidelines-on-the->

- assessment-and-rating-of-learning-outcomes-under-the-k-to-12-basic-education-curriculum/
- Department of Education. (2017). Policy guidelines on system assessment in the K to 12 Basic Education Program (DepEd Order No. 8, s. 2017). Department of Education. Retrieve from <https://www.deped.gov.ph/2017/02/20/do-8-s-2017-policy-guidelines-on-system-assessment-in-the-k-to-12-basic-education-program/>
- DepEd Order No. 32, s. 2017. Policy guidelines on classroom assessment.
- Fajardo, J. (2023). Media literacy education among students in the Bicol Region. *Journal of Media Literacy Education*, 15(2), 58–70. <https://doi.org/10.23860/JMLE-2023-15-2-5>
- Galinganan, J. Writing as a Cognitive and Communicative Process. *Philippine Journal of Language and Education*, 2021.
- Gliem, J. A., & Gliem, R. R. (2003, October). Calculating, interpreting, and reporting Cronbach's alpha reliability coefficient for Likert-type scales. Paper presented at the Midwest Research-to-Practice Conference in Adult, Continuing, and Community Education, Columbus, OH.
- Krashen, S. Principles and Practice in Second Language Acquisition. Pergamon Press, 1982.
- Kumar, S., and P. Soni. Developing Critical Thinking and Argumentation Skills through Multimedia Learning. *International Journal of Educational Studies*, 2023.
- Kurniawati, Y. (2010). The effectiveness of documentary films and photographs to improve the students' ability in writing report text (Undergraduate thesis). Universitas Negeri Semarang. Retrieved from institutional repository (lib.unnes.ac.id)
- Lanta, J., Ecca, S., Asyanti, A., & Tahir, M. H. (2019). Using documentary films in developing students' critical thinking skill: Senior high school context. *Utamax: Journal of Ultimate Research and Trends in Education*, 1(2), 39–43. <https://doi.org/10.31849/utamax.v1i2.6331>
- Livingstone, S. (2009). Media literacy and the challenge of new information and communication technologies. *The Communication Review*, 14(1), 3–14. <https://doi.org/10.1080/10714420490280152>
- Mayer, R. E. (2009). Multimedia learning. Cambridge University Press. (ISBN9780521735353). Retrieve from <https://www.jsu.edu/online/faculty/MULTIMEDIA%20LEARNING%20by%20Richard%20E.%20Mayer.pdf>
- Morgan, M., Shanahan, J., & Signorielli, N. (2015). Cultivation theory in the twenty-first century. In *The International Encyclopedia of Communication Theory and Philosophy*. <https://doi.org/10.1002/9781118766804.wbiect111>
- Murniasih, M., & Najihatul Ummah, M. (2024). The influence of using documentary films on students' writing ability of explanation text. *Jurnal Indonesia Sosial Sains*, 5(04), 658–666. <https://doi.org/10.59141/jiss.v5i04.1057>
- Potter, W. J. (2012). Media literacy (6th ed.). SAGE Publications.
- Saavedra, A., & Barredo, C. (2020). Factors that contribute to the poor writing skills in Filipino and English of the elementary pupils. *International Journal of Innovation, Creativity and Change*, 14(5), 920–933. Retrieve from

https://www.academia.edu/79682472/Factors_that_Contribute_to_the_Poor_Writing_Skills_in_Filipino_and_English_of_the_Elementary_Pupils
Wijewantha, R. The Role of Audiovisual Materials in Enhancing Students' Motivation and Writing Quality. Journal of Educational Research, 2021.